

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ГІБРИДНОГО ФОРМАТУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Погорєлая Н. Ю.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розкрито сутність та компоненти управлінської компетентності. Визначено особливості компетентності керівника закладу освіти в умовах гібридного формату роботи: цифрова компетентність, адаптивне лідерство, комунікативна та емоційна компетентність, стратегічне планування та організаційна компетентність, інклюзивна та етична компетентність. Окреслено напрями її розвитку.

Ключові слова: *управління, керівник, управлінська компетентність, заклад освіти, гібридний формат роботи.*

Постановка проблеми. Гібридний формат роботи закладу освіти, що поєднує очне (офлайн) та дистанційне (онлайн) навчання, став нормою сучасної освітньої реальності. Він виник як відповідь на виклики пандемії COVID-19, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та глобальної цифрової трансформації. Гібридний режим забезпечує гнучкість, доступність освіти та безперервність навчального процесу, але водночас вимагає від керівників закладів освіти нових управлінських навичок.

Відповідно сучасний керівник має не просто організовувати навчання, а створювати єдине цифрове освітнє середовище, забезпечувати психологічну безпеку учасників, оптимізувати ресурси та адаптувати управлінські рішення до змішаних умов. Актуальність оновлення компетентностей керівника посилюється необхідністю реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, де акцент робиться на інноваційних технологіях, інклюзії та індивідуалізації. Без відповідної компетентності керівника заклади ризикують неефективністю, нерівністю доступу та зниженням якості освіти.

Проблема полягає в недостатній адаптації традиційної управлінської

компетентності керівників закладів освіти до специфіки гібридного формату. Класичні моделі управління орієнтовані на очне спілкування, тоді як гібридний режим вимагає поєднання цифрових, комунікативних, адаптивних і лідерських навичок у динамічному середовищі з елементами віддаленої роботи. Виникають виклики: технічна нерівність, втрата мотивації вчителів і учнів, труднощі з моніторингом та контролем, психологічне вигорання через мультизадачність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел 2021–2025 рр. (Т. Азарова, О. Бичков, Л. Буймістер, І. Гонтаренко та ін.) свідчить про зростання інтересу до теми, але водночас фрагментарність проведених досліджень. У вітчизняній науці акцент робиться на цифровій трансформації та дистанційному навчанні як складовій компетентності керівника.

Так, О. Клесман у публікації «Гібридна компетентність керівника в умовах AI-екосистеми: екофасилітативний підхід» вводить поняття «гібридної компетентності» як здатності поєднувати офлайн- та онлайн-формати, забезпечуючи психологічну безпеку та залученість команди. Хоча контекст – IT-сфера, висновки адаптивні для освіти [1]. О. Мармаза зосередила увагу на інформаційно-комунікаційних технологіях в управлінні, висвітлила їх як фактор розвитку закладу освіти [2]. Т. Рожнова розкрила особливості управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання [3]. О. Хватова схарактеризувала психологічні аспекти управління діяльністю керівників закладів освіти зі змішаною формою навчання [4].

Ми дійшли висновку, що бракує комплексних українських досліджень, які б системно аналізували особливості саме компетентності керівника в гібридних умовах закладу освіти. Це створює розрив між теоретичними вимогами Нової української школи та практичною готовністю керівників до управління закладом освіти з урахуванням дійсності.

Мета статті: проаналізувати особливості компетентності керівника закладу освіти в умовах гібридного формату роботи та окреслити напрями її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Компетентність – це ключове поняття в педагогіці, психології, управлінні. Воно описує інтегральну характеристику особистості, яка дозволяє ефективно діяти в певній сфері. Компетентність (від лат. *competens* – «відповідний, здатний») не зводиться лише до знань чи навичок. Це складне інтегральне утворення, яке поєднує знання (теоретичні та практичні); уміння та навички (здатність застосовувати знання на практиці); досвід роботи та життєвий; особистісні якості (ставлення, цінності, мотивація, готовність нести відповідальність); здатність мобілізувати все це в конкретній ситуації для вирішення завдань.

На відміну від компетенції (яка часто розуміється як коло повноважень, сфера обізнаності або набір вимог до діяльності – що людина повинна знати/вміти), компетентність – це особистісна якість. Вона показує, як людина володіє компетенцією, наскільки ефективно застосовує її в реальних умовах, з урахуванням контексту, цінностей і результатів. Отже, компетенція – «територія» (сфера відповідальності або набору вимог). Компетентність – здатність орієнтуватися та ефективно діяти на цій території.

Багато дослідників (наприклад, В. Ягупов, В. Свистун, А. Бермуса та інші) підкреслюють, що компетентність формується в процесі навчання та професійної діяльності, розвивається та вдосконалюється. Вона проявляється в успішному вирішенні завдань, адаптації до змін і досягненні результатів. У сучасному розумінні компетентність – це здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти в складних ситуаціях, поєднуючи знання, уміння, ставлення та цінності.

Сучасні науковці (Н. Василенко, Л. Васильченко, О. Гречаник, О. Мармаза, Т. Сорочан) зазначають, що управлінська компетентність – це спеціальний вид професійної компетентності, який стосується здатності людини ефективно здійснювати управлінську діяльність (керівництво людьми, ресурсами, процесами для досягнення цілей організації чи підрозділу). Це інтегральна індивідуально-професійна якість керівника (менеджера, лідера), яка поєднує:

- теоретичні знання в сфері управління;
- практичні уміння та навички виконання управлінських функцій (аналізування, планування, організування, контролювання, регулювання);
- особистісні якості (лідерство, комунікабельність, емоційний інтелект, відповідальність, стратегічне мислення);
- готовність аналізувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та відповідати за результати.

Управлінська компетентність забезпечує ефективне управління діяльністю інших людей, командою чи організацією. Вона є складовою професійної компетентності керівника і проявляється в стилі управління, етиці, поведінці та досягнутих результатах.

Структура може варіюватися залежно від контексту (освіта, бізнес, військова сфера тощо), але зазвичай включає певні складові компоненти.

1. Загальнолюдська/особистісна: моральні, етичні, культурні якості; саморегуляція, мотивація.

2. Загальнонаукова/методологічна: уміння аналізувати, прогнозувати, застосовувати наукові підходи.

3. Загальнопрофесійна: менеджерські, психологічні, комунікативні, економічні, правові знання.

4. Спеціальна (управлінсько-функціональна): стратегічне планування, управління персоналом, організація процесів, маркетинг, прийняття рішень.

5. Адаптивна: здатність до змін, навчання протягом життя, робота в кризових ситуаціях.

Дослідники (В. Крижко, О. Мармаза, Т. Сорочан) зазначають, що управлінська компетентність – це динамічний феномен, який формується через освіту, досвід і саморозвиток. Вона залежить від контексту та умов діяльності. У сучасному світі (зміни, невизначеність, цифризація) управлінська компетентність визначає успіх організації. Керівник з високим рівнем такої компетентності ефективно мотивує команду, оптимізує ресурси, приймає timely рішення та адаптується до викликів.

Отже, компетентність – це не просто «знати і вміти», а бути готовим і здатним ефективно діяти з урахуванням ситуації та цінностей. Управлінська компетентність робить цю здатність інструментом лідерства та досягнення організаційних цілей. Ці поняття активно використовуються в освітніх стандартах, HR-практиках та під час підготовки майбутніх керівників та підвищення кваліфікації практикуючих.

Розглянемо особливості компетентності керівника в умовах гібридної роботи закладу освіти. Зазначимо, що гібридний формат роботи закладу освіти – це інтеграція очних занять з онлайн-компонентами, що забезпечує гнучкість розкладу, індивідуальні траєкторії та доступність. Він передбачає ротаційну у модель, де частина учнів/вчителів працює дистанційно.

В умовах гібридного формату роботи закладу освіти керівник діє як «диригент» гібридного середовища – поєднує очне спілкування з віртуальним, використовує дані для рішень, розвиває мережеве лідерство. Перед ним постають певні виклики: технічні бар'єри, опір змінам, нерівність. Водночас є й переваги: підвищення ефективності, персоналізація, розвиток soft skills у колективі.

Компетентність керівника в таких умовах має багатовимірну структуру.

1. Цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти є однією з ключових складових управлінської компетентності в гібридному форматі роботи. Вона визначається як інтегративна здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, хмарні сервіси, системи управління навчанням та аналітику даних для організації, моніторингу та оптимізації освітнього процесу в умовах поєднання очного та дистанційного режимів.

Керівник особисто відповідає за створення та підтримку надійної технічної інфраструктури: організація високошвидкісного інтернету, Wi-Fi-зони, резервних каналів зв'язку; закупівля та розподіл пристроїв (планшети, ноутбуки для вчителів і учнів з малозабезпечених сімей); технічне обслуговування обладнання та ліцензійного ПЗ; інтеграцію систем (наприклад,

LMS з журналом електронного документообігу). У воєнний час та за умов нестабільного енергопостачання це включає впровадження офлайн-режимів LMS та резервних генераторів/повербанків для критичних серверів.

2. Адаптивне лідерство керівника закладу загальної середньої освіти в гібридному форматі – це інтегративна здатність динамічно адаптувати стилі управління до мінливих умов освітнього середовища, що поєднує очне та дистанційне навчання. Воно передбачає швидке реагування на невизначеність (технічні збої, повітряні тривоги, психологічні виклики), збереження балансу між контролем і автономією колективу та створення умов для самоорганізації педагогів і учнів. На відміну від традиційного авторитарного чи демократичного лідерства, адаптивне є контекстно-залежним і орієнтованим на розвиток стійкості всієї освітньої екосистеми. Отже, адаптивне лідерство з екофасилітативним підходом перетворює керівника з адміністратора на фасилітатора стійкої освітньої екосистеми. Воно є необхідною умовою ефективності гібридного формату, забезпечуючи баланс між контролем і свободою, кризою та розвитком.

3. Комуникативна та емоційна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі є ключовим елементом, що забезпечує психологічну безпеку колективу, підтримує мотивацію педагогів і запобігає емоційному вигоранню. Ця компетентність ґрунтується на емоційному інтелекті та ефективних комуникативних навичках, адаптованих до змішаного середовища – поєднання очних зустрічей, онлайн-занять і асинхронної взаємодії. У гібридних умовах, де частина команди працює дистанційно, а інша – очно, ризик відчуження, непорозумінь і хронічної втоми зростає, тому керівник має виступати фасилітатором довіри та емоційної підтримки.

Керівник з високою комуникативною та емоційною компетентністю перетворює гібридний формат з джерела стресу на простір розвитку: команда стає більш резилієнтною, креативною та мотивованою.

4. Стратегічне планування та організаційна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі – це здатність

системно прогнозувати розвиток закладу, розробляти нормативно-правову та організаційну базу для змішаного навчання, забезпечувати постійний моніторинг якості освітнього процесу та ефективно розподіляти обмежені ресурси. У нестабільних умовах воєнного стану, енергетичних криз та цифрової трансформації саме ця компетентність дозволяє перетворити гібридний формат з вимушеної міри на сталу, гнучку та якісну модель освіти, що відповідає принципам Нової української школи.

Стратегічне планування та організаційна компетентність перетворюють керівника на архітектора стійкої освітньої системи.

5. Інклюзивна та етична компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі – це здатність забезпечувати рівний доступ до якісної освіти для всіх учасників освітнього процесу, незалежно від фізичних, психічних, соціальних чи інших особливостей, з урахуванням принципів справедливості, поваги до гідності та прав людини. Вона поєднує інклюзивне лідерство (створення середовища, де кожен учень відчуває приналежність) з етичним прийняттям рішень, що ґрунтується на балансі між законом, ресурсами та індивідуальними потребами. У гібридному режимі, де частина навчання відбувається онлайн, а частина – очно, ця компетентність набуває особливого значення через ризики цифрового розриву, нерівного доступу до технологій та ускладненого моніторингу прогресу учнів з особливими освітніми потребами (ООП).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Компетентність керівника в гібридному форматі – це інтегральна якість, що поєднує цифрові, адаптивні, комунікативні та стратегічні складові. Вона виходить за межі традиційного управління, перетворюючи керівника на фасилітатора цифрової трансформації. Без розвитку цих компетентностей заклади освіти не зможуть повноцінно реалізувати принципи Нової української школи в умовах нестабільності. Гібридний формат не лише інструмент, а й каталізатор оновлення лідерства.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: моделювання нової

структури компетентності керівників закладів освіти; підготовка та підвищення кваліфікації керівників згідно з оновленими компетентностями.

Список використаних джерел

1. Клєсман О. В. Гібридна компетентність керівника в умовах AI-екосистеми: екофасилітативний підхід до управління IT-командою. *Наукові праці*. 2025. URL: <https://www.researchgate.net/publication/394815115> (дата звернення: 14.04.2026).
2. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005-1017. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23)).
3. Рожнова Т. Є. Управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. 2022. Вип. 14 (27). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-14\(27\)-14](https://doi.org/10.33296/2707-0255-14(27)-14).
4. Хватова О. Г. Психологічні аспекти управління діяльності керівників закладів освіти зі змішаною формою навчання. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 5 (11). С. 206–216. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5\(11\)-206-216](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5(11)-206-216).

FEATURES OF THE HEAD'S COMPETENCE IN THE CONDITIONS OF THE HYBRID WORK FORMAT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Pogorelaia N. Y.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article reveals the essence and components of managerial competence. The features of the competence of the head of an educational institution in the conditions of the hybrid work format are determined: digital competence, adaptive leadership, communicative and emotional competence, strategic planning and organizational competence, inclusive and ethical competence. The directions of its development are outlined.

Keywords: *management, manager, managerial competence, educational institution, hybrid work format.*